

समान नागरिक संहिता और मानवाधिकार

अखिलेश यादव

असि0 प्रोफेसर, विधि संकाय, मदरहुड विश्वविद्यालय, रुड़की (हरिद्वार), उत्तराखण्ड

Received : 28/11/2023

1st BPR : 30/11/2023

2nd BPR : 04/12/2023

Accepted : 12/12/2023

Abstract

भारत विविध धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं का देश है। प्रत्येक समुदाय के अपने व्यक्तिगत कानून और रीति-रिवाज हैं जो उनके नागरिक मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करते हैं। ये कानून और प्रथाएँ विभिन्न क्षेत्रों, संप्रदायों और समूहों में व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न हैं। ऐसी विविधता के बीच एक समान आधार और एकरूपता पा सकना अत्यंत कठिन एवं जटिल है। समान नागरिक संहिता भारत में एक अत्यधिक विवादित और राजनीतिक रूप से ज्वलंत मुद्दा रहा है। भारत के विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के संबंध में सार्वजनिक मत और प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं। समान नागरिक संहिता एक प्रस्ताव है जो विभिन्न धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानून को सभी नागरिकों के लिये एक समान समूह में प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखता है। एक समान नागरिक संहिता परस्पर विरोधी विचारधाराओं वाले कानून के प्रति असमान निष्ठाओं को दूर करके राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में मदद करेगी। सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने, मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए उन्हें सुरक्षा बोध कराने और सभ्य समाज के मानकों पर खरा उतरने के लिए समान नागरिक संहिता जरूरी है।

Key words: मानवाधिकार, समान नागरिक संहिता।

परिचय

समान नागरिक संहिता द्वारा सभी नागरिकों के बीच एक समान पहचान और अपनेपन की भावना पैदा करके राष्ट्रीय एकता एवं धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से विभिन्न व्यक्तिगत कानून के कारण उत्पन्न होने वाले सांप्रदायिक और पंथ-संबंधी विवादों में भी कमी लाया जा सकता है। यह सभी के लिये समानता, बंधुता और गरिमा के संवैधानिक मूल्यों को भी संपुष्ट करेगी। समान नागरिक संहिता विभिन्न पर्सनल लॉज के अंतर्गत महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न का निवारण करके लैंगिक न्याय एवं समानता सुनिश्चित करेगी। अनुशंसित समान नागरिक संहिता को भारत के बहुसंस्कृतिवाद को प्रतिबिंबित करने और इसकी विविधता को संरक्षित करने में सक्षम होना चाहिये क्योंकि एकता, एकरूपता से अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान सांस्कृतिक मतभेदों को समायोजित करने के लिये एकीकरणवादी दृष्टिकोणों की अनुमति देता है। अब समय आ गया है कि भारत में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत और भरण-पोषण से संबंधित एक समान कानून हो। यदि किसी समुदाय को मजबूत करना चाहते हैं, उन लाभों को ध्यान में रखना होगा जो पूरे समुदाय को मिल सकें, न कि उसके एक हिस्से के रीति-रिवाजों को।

सामान नागरिक संहिता की अवधारणा से सभी के लिए विधि की एक समानता से राष्ट्रीय एकता निरन्तर मजबूत एवं प्रभावशाली होगी और प्रत्येक भारतीय पर एक सामान कानून लागू होने से भारत की राजनीति में भी एक परिवर्तन दिखाई देगा। हमारा देश जाति, धर्म और सामुदायिक भेदभाव से ऊपर उठ चुका है जिसके लिए सामान नागरिक संहिता आज समय की मांग और जरूरत है जिसका उद्देश्य महिलाओं, शोषित वर्गों और धार्मिक संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। सामान नागरिक संहिता पर विधि आयोग का पूर्व में यह रुख रह था कि यह न तो आवश्यक है, न ही वांछनीय, किन्तु विधि आयोग का यह एक पूर्वग्रह था।

भारतीय संविधान और समान नागरिक संहिता

भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ कई अलग-अलग धर्मों का पालन किया जाता है जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, आदि। भारत धर्मनिरपेक्ष है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका मतलब यह है कि कोई राजधर्म नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को किसी के साथ उनके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह हमारे संविधान में निहित है और 1976 में 42वें संशोधन के बाद प्रस्तावना में शामिल किया गया है।

"धर्मनिरपेक्ष" शब्द का अर्थ है कि राज्य न तो किसी विशेष धर्म का पालन करेगा और न ही लोग इसका पालन करेंगे। उनके धर्म के कारण उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि हर किसी को किसी भी धर्म को मानने की

आजादी होगी. यह हमारे संविधान में धारा 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में भी निहित है। अनुच्छेद 38(2) में कहा गया है कि राज्य को सभी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो राज्य की नीति - निदेशक तत्व का अंग है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि "राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।" ये निदेशक तत्व कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, लेकिन नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं।

एस.आर. बोम्बाई बनाम भारत संघ के मामले में न्यायाधीश जीवन रेड्डी ने तर्क दिया था कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का मामला है और इसे धर्मनिरपेक्ष लक्ष्यों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है और राज्य द्वारा कानून बनाकर इसे विनियमित किया जा सकता है। भारत में, धर्मनिरपेक्षता सक्रिय रूप से आध्यात्मिकता को व्यक्तिगत आस्था से अलग करती है। समान नागरिक संहिता एक एकीकृत पद्धति या समान कानून है जो सभी लोगों पर एक ही कानून के रूप में शासन करता है और किसी भी धर्म या विश्वास के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। एक एकीकृत कानून होना चाहिए जो सभी धर्मों के लोगों के व्यवहार को नियंत्रित और नियंत्रित करे, न कि समाज के किसी विशेष वर्ग के। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां धर्म, लिंग या जाति की परवाह किए बिना समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा में एक समान पारिवारिक कानून है। इस प्रकार, गोवा समान नागरिक संहिता वाला एकमात्र भारतीय राज्य है। गोवा में, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के संबंध में समान कानूनों से बंधे हैं। अतः समाज के व्यापक हितों के मद्देनजर पंथनिरपेक्ष हितचिंतकों को इस दिशा में पहल करने की जरूरत है। धर्म और कानून दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान लोगों को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति देता है, जो समान कानूनों के लागू होने के बावजूद जारी रहेगा। समान संहिता उनके धर्म का पालन करने या उसे मानने के उनके अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगी। मानवाधिकार के दृष्टिकोण से व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों का अध्ययन करने की अनिवार्य आवश्यकता है। भारत ने बार-बार मानवाधिकारों की मानक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है, चाहे वह संविधान के प्रावधानों में हो या विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों और संधियों की शर्तों में हो। समानता, गैर-भेदभाव और निष्पक्षता के सिद्धांत जो मानवाधिकार प्रवचन का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, भारत के व्यक्तिगत कानूनों के संबंध में बहस का विषय हैं। ये सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांतों में निहित हैं।

समान नागरिक संहिता और पुनर्जागरण काल:

भारत में, धर्मनिरपेक्षता सक्रिय रूप से आध्यात्मिकता को व्यक्तिगत आस्था से अलग करती है। इसका कारण यह है कि अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्र पुनर्जागरण, सुधार और ज्ञानोदय के दौर से गुजरे हैं और इसलिए वे ऐसे कानून बनाने में सक्षम हैं जो कहते हैं कि राज्य को धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत, भारत में अभी तक किसी भी प्रकार का पुनर्जागरण या सुधार नहीं हुआ है और इसलिए यह राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्य शासन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करे। भारत जैसा देश पुनर्जागरण के दौर से क्यों नहीं गुजर सकता इसका कारण बहुत स्पष्ट है। संभावना यह है कि संघर्ष कम होने के बजाय बढ़ते रहेंगे और अधिनियमित कानूनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। उदाहरण के लिए, किसी के अपने कानून में कोई प्रथा या परंपरा स्वीकार्य हो सकती है, लेकिन दूसरी ओर, यह दूसरे के अपने कानून के तहत स्वीकार्य नहीं हो सकती है।

इस प्रकार, जब परंपराओं को लागू किया जाता है, तो संघर्ष की प्रकृति आपसी मतभेदों से बदलकर बिना शर्त शत्रुता में बदल जाती है। लोगों को कुछ बदलावों को स्वीकार करना या उनके अनुकूल ढलना मुश्किल लगता है और जब भारत जैसे समाज की बात आती है जहां धर्म जीवन जीने के तरीके को परिभाषित करता है, तो लोग यह समझने के बजाय कि यह धर्म है, अपने धर्म से जुड़ जाते हैं। धर्म मनुष्य और उस व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। धर्म द्वारा निर्मित नहीं। यह सोच कब्रिस्तानों में पाई जाती है क्योंकि कुछ लोग आज भी जलाने में विश्वास रखते हैं। एक एकीकृत कानून होना चाहिए जो सभी धर्मों के लोगों के व्यवहार को नियंत्रित और नियंत्रित करे, न कि समाज के किसी विशेष वर्ग के। लोगों को कुछ बदलावों को स्वीकार करना या उनके अनुकूल ढलना मुश्किल लगता है और जब भारत जैसे समाज की बात आती है जहां धर्म जीवन जीने के तरीके को परिभाषित करता है, तो लोग यह समझने के बजाय कि यह धर्म है, अपने धर्म से जुड़ जाते हैं। धर्म मनुष्य और उस व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। धर्म द्वारा निर्मित नहीं। यह सोच कब्रिस्तानों में पाई जाती है क्योंकि कुछ लोग आज भी जलाने में विश्वास रखते हैं।

एक एकीकृत कानून होना चाहिए जो सभी धर्मों के लोगों के व्यवहार को नियंत्रित और नियंत्रित करे, न कि समाज के किसी विशेष वर्ग के। लोगों को कुछ बदलावों को स्वीकार करना या उनके अनुकूल ढलना मुश्किल लगता है और जब भारत जैसे समाज की बात आती है जहां धर्म जीवन जीने के तरीके को परिभाषित करता है, तो लोग यह समझने के बजाय कि यह धर्म है, अपने धर्म से जुड़ जाते हैं। धर्म मनुष्य और उस व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। धर्म द्वारा निर्मित नहीं। यह सोच कब्रिस्तानों में पाई जाती है क्योंकि कुछ लोग आज भी जलाने में विश्वास रखते हैं। एक एकीकृत कानून होना चाहिए जो सभी धर्मों के लोगों के व्यवहार को नियंत्रित और नियंत्रित करे, न कि समाज के किसी विशेष वर्ग के।

समान नागरिक संहिता और विशेष विवाह

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का यह रूप विपरीत लिंग के दो व्यक्तियों के नागरिक विवाह का प्रावधान करता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। भारतीयों के लिए अपने निजी कानून के रिवाज के बाहर विवाह करना आम बात थी। यह कानून जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है क्योंकि उन्हें धारा 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। इसका कानून 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के समान है, जिससे पता चलता है कि कानून का धर्मनिरपेक्षीकरण हिंदुओं के लिए कितना है। विवाह विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय में सभी को तदनुसार विवाह करने के लिए बाध्य करता है। इस अधिनियम के तहत, बहुविवाह अवैध है और उत्तराधिकार प्रणाली भारतीय उत्तराधिकार द्वारा शासित होगी। लेकिन तलाक के लिए गोवा में कुछ नियमों का पालन किया जाता है। गोवा में विवाह के लिए पंजीकृत मुस्लिम समुदाय के सदस्य इस कानून के तहत कई पत्नियों नहीं रख सकते हैं और विवाह के दौरान, सभी संपत्ति और संपत्ति जोड़े की होती है, प्रत्येक पति या पत्नी आधी संपत्ति के हकदार होते हैं। और यदि पति या पत्नी में से एक की मृत्यु हो जाती है, तो संपत्ति का आधा हिस्सा दूसरे को चला जाता है। और बची हुई आधी संपत्ति का बंटवारा इसी रिपोर्ट में बच्चों के बीच किया गया है।

निष्कर्ष और सिफारिशें

समान नागरिक संहिता का संबंध न केवल लैंगिक समानता से है, बल्कि इस बात से भी है कि कोई देश अपनी विविधता के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है। भारत में, समानता और गैर-भेदभाव जैसे अन्य अधिकारों के साथ-साथ धर्म की स्वतंत्रता भी मौजूद है। अव्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने या संस्कृतियों को स्वयं निर्णय लेने देने के बजाय, भारत का उदार बहुसंस्कृतिवाद संतुलन बनाता है। क्या भारत के पास इस मुद्दे पर बातचीत करने का कोई बेहतर तरीका है? आम राय यह है कि पश्चिमी लोकतंत्र उदारवाद का मॉडल है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस स्वतंत्रता और धार्मिक कानून, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों के बीच संतुलन की अवधारणा कैसे बनाते हैं? कनाडा और यूके क्या कर रहे हैं? लेकिन समस्या यह है कि भारत पश्चिमी देशों के लिए मॉडल नहीं बन सकता क्योंकि परिस्थितियाँ वैसे नहीं हैं। अधिकांश पश्चिमी देश, धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करने के बावजूद, ईसाई धर्म के प्रति पूर्वाग्रह दिखाते हैं और मध्य पूर्वी देश स्पष्ट रूप से इस्लामी कानून का पालन करते हैं। भले ही हम एकीकृत नागरिक संहिता की मांग करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि कानून सामाजिक मानदंडों से बहुत दूर नहीं रह सकता। समाज के समर्थन या अपने स्वयं के सिद्धांतों को लागू करने की राज्य की क्षमता के बिना, हम लोगों को शरिया अदालतों जैसे वैकल्पिक सामुदायिक न्याय की तलाश करने के लिए प्रेरित करने का जोखिम उठाते हैं। या खाप पंचायत। समान नागरिक संहिता के लिए अपने विकल्पों में सावधानी बरतनी होगी। फिर सवाल यह है कि क्या इसे आदेश देना चाहिए, और सभी व्यक्तिगत अधिकारों को समाप्त कर देना चाहिए, या इसे भारतीयों को अपनी धार्मिक छत्रछाया के तहत रहने का विकल्प चुनने की अनुमति देनी चाहिए, यदि वे चाहें।

अब समय आ गया है कि हम अपने आदर्शों और असहमतियों को उजागर करें, नागरिक कानून की एक समान स्वप्न संहिता को आगे बढ़ाएं। संविधान लागू होने के बाद से गुजरे सात दशकों में, इस तरह की बातचीत शुरू करने का कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन नहीं करती है। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि धर्म और कानून दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान लोगों को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति देता है, जो समान कानूनों के लागू होने के बावजूद जारी रहेगा। समान संहिता उनके धर्म का पालन करने या उसे मानने के उनके अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगी। उदाहरण के लिए, धार्मिक ग्रंथ अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करते हैं, लेकिन 1860 का भारतीय दंड संहिता भारत में लागू होने वाला एकमात्र आपराधिक कानून है। इसलिए अब समय आ गया है कि लोग धर्म और कानून को दो अलग-अलग अवधारणाओं के रूप में मानें और सभी को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। भारत में एक समान कानून की तत्काल आवश्यकता है

सन्दर्भ-ग्रन्थ:

पुस्तक:

1. एग्रेस, "भारत में सर्वोच्च न्यायालय, मीडिया और समान नागरिक संहिता पर बहस।" *भारत में धर्मनिरपेक्षता का संकट*, 2006, पृष्ठ 294-315।
2. धामगवार, वसुधा, और *समान नागरिक संहिता की दिशा में भारतीय कानून*। 1989.
3. कुमार, *समान नागरिक संहिता: चुनौतियाँ और बाधाएँ*। 2012.

पत्रिका

1. चौधरी, "भारत में उत्तराधिकार के कानून के लिए समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव।" *एसएसआरएन इलेक्ट्रॉनिक जर्नल*, 2010।
2. हजारीका, "क्या भारत में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए?" *एसएसआरएन इलेक्ट्रॉनिक जर्नल*, 2010।
3. शर्मा, शारदा "भारत में समान नागरिक संहिता और दत्तक ग्रहण

